

GRUPPE MIT VR

Datum: _____ Interviewerinnen: _____

Dauer: _____

Uhrzeit	Dauer	Diskussionsabschnitte
14:55 – 15:15	15 Min	<ul style="list-style-type: none"> - Einführung der Interviewerinnen - Hinweise Datenschutz - Hinweis Beginn Audioaufzeichnung <p>Start der Aufzeichnung an zwei Ipads mit App „Sprachmemos“</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurze Vorstellungsrunde unter Nennung der Vornamen der Teilnehmenden & Was sind Ihre Erfahrungen mit Medien in Museen/ VR?
15:15 – 16:15	60 Min	<p>Einführende Frage 0: Wie hat Ihnen Ihr Erlebnis insgesamt gefallen?</p>
		<p>Cluster Vermittlung: Können Sie Kurz resümieren/wiedergeben, was sie erlebt haben (was in der VR passiert ist)?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Welcher Aspekt ist am meisten in Erinnerung geblieben? ○ Was war das Zentrale? ○ Welche Funktion hatte die Möwe/der Mönch? ○ Welche Bedeutung hatte der Mönch?
		<p>Cluster Immersion: Haben Sie sich in der VR bewegt?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Wenn ja: Wie? ○ Wenn nein: Warum nicht? ○ Können Sie das Erlebnis mit einem anderen Erlebnis aus Ihrer Freizeit vergleichen? ○ Wie haben Sie Ihre Handlungsmöglichkeiten innerhalb der VR empfunden?
		<p>Cluster Steigerung Interesse/Kunstverständnis: Wie ist Ihr Empfinden (Einstellung, Sicht) zu Kunst und Museen, nachdem Sie an der Anwendung teilgenommen haben?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gibt es einen Aspekt, der Sie (an dem Kunstwerk) noch interessieren würde?
<i>Optional</i>		<p>Blitzlicht: Was haben Sie Neues erfahren? Was fanden Sie besonders spannend? Waren Sie/ wart ihr schon einmal in der Alten Nationalgalerie? Wie war Ihr/euer Eindruck (heute) von der ANG? Was fällt Ihnen spontan ein, wenn sie an die ANG denken? Was gefällt nicht?</p>
		<p>Gibt es etwas, von dem Sie denken/ ihr denkt, dass ich es vergessen habe zu fragen? Frage an den Protokollanten ob etwas vergessen wurde/ etwas aufgefallen ist.</p> <p>Ende der Audio-Aufzeichnung</p>

Gruppenbeschreibung:

Situation/ Besonderheiten (Atmosphäre, Bewertung der Interaktion, schwierige Passagen, Störungen):

Einschätzung zum Erkenntnisgewinn: